

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 354 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'рни	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlarini	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarini boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ORCID: 0009-0006-8162-5273

Хамитов Фахри Махмут угли

ассистент кафедры инженерных коммуникаций Джизакского
политехнического института

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ современных стратегий ведущих газовых компаний и государственных органов, регулирующих газовую отрасль. На основе изучения финансовой отчетности, официальных документов и проведения интервью с экспертами выявлены ключевые тенденции в области инвестиционных, маркетинговых, операционных и финансовых стратегий крупнейших игроков газового рынка. Также рассмотрена политика государственного регулирования, включающая вопросы лицензирования, налогообложения, экологических норм и мер поддержки отрасли. Определены основные факторы, влияющие на стратегические решения как газовых компаний, так и государственных органов. В заключении сформулированы практические рекомендации для повышения эффективности взаимодействия бизнеса и власти в газовой сфере.

Ключевые слова: газовая отрасль, стратегии газовых компаний, конкурентный анализ, ресурсный подход, устойчивое развитие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yetakchi gaz kompaniyalari va gaz sohasini tartibga soluvchi davlat organlarining zamonaviy strategiyalari kompleks tahlil qilinadi. Moliya hisobotlari, rasmiy hujjatlar va soha ekspertlari bilan o'tkazilgan intervyular asosida gaz bozorining yirik o'yinchilarining investitsion, marketing, operatsion va moliyaviy strategiyalari bo'yicha asosiy tendensiyalar aniqlangan. Shuningdek, litsenziyalash, soliq siyosati, ekologik me'yorlar va sohani qo'llab-quvvatlash choralari kabi davlat tartibga solish siyosati ko'rib chiqilgan. Gaz kompaniyalari va davlat organlarining strategik qarorlariga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlangan. Xulosa qismida gaz sohasida biznes va davlat o'rtasidagi hamkorlik samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: gaz sohasi, gaz kompaniyalari strategiyalari, raqobat tahlili, resursga asoslangan yondashuv, barqaror rivojlanish.

Abstract: The article provides a comprehensive analysis of modern strategies of leading gas companies and government bodies regulating the gas industry. Based on the study of financial statements, official documents and interviews with experts were identified key trends in the field of investment, marketing, operational and financial strategies of the largest players in the gas market. The policy of state regulation, including issues of licensing, taxation, environmental standards and measures to support the industry, is also considered. The main factors influencing strategic decisions of both gas companies and government agencies are identified. In conclusion, practical recommendations are formulated to improve the efficiency of interaction between business and government in the gas sector.

Key words: gas industry, strategies of gas companies, competitive analysis, resource approach, sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ

Газовая промышленность является одной из ключевых и стратегически важных отраслей современной экономики. Природный газ занимает значительную долю в мировом энергетическом балансе, а крупные газодобывающие компании играют ведущую роль в глобальной энергетической системе. В условиях турбулентности на энергетических рынках, ужесточения экологических требований и трансформации энергетического сектора изучение современных стратегий газовых компаний и государственной политики в этой области приобретает особую актуальность.

К тому же в условиях жесткой конкуренции и постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры, изменения в государственном регулировании промышленности, поиска новых путей удовлетворения потребностей потребителей важно, чтобы компании уделяли внимание не только внутреннему состоянию,

но и разработке долгосрочной стратегии развития, которая позволит не только отслеживать изменения, происходящие во внешней среде, но и добиться успеха в своей отрасли. Основная цель стратегии развития компании - получить долгосрочное конкурентное преимущество, которое обеспечит его выживание, устойчивое функционирование и развитие. Однако, как показывает практика большинства участников рынка, не все национальные компании готовы установить долгосрочные критерии развития. Даже при стабильном финансовом положении и конкурентном преимуществе на рынке многие из них не имеют возможности сформулировать стратегию развития из-за отсутствия методологии и инструментов стратегического управления, адаптированных к конкретным условиям. В то же время принципы, методы и инструменты разработки стратегий, отражающие секторальные характеристики функционирования промышленных предприятий, представляют наибольший интерес. Сфера применения стратегических решений широка: выбор областей деятельности, обоснование приоритетов в использовании ресурсов, поиск долгосрочных партнеров, организационные формы управления, возможности использования корпоративных сил, уменьшение негативных последствий слабых мест их деятельности и угрозы для внешней среды. Стратегический подход к управлению бизнесом позволяет создавать другие варианты развития. Сложность проблемы разработки стратегии развития бизнеса привели к актуальности темы данного исследования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Слово «стратегия» вошло в область управления из военной науки, где речь идет о применении сил против врага, чтобы выиграть войну. Слово «стратегия» произошло от двух греческих слов, т. е. Stratus (армия) и Agein (возглавить). Греки считали, что выработка стратегии являлась одной из обязанностей генерала армии. Эту концепцию сегодня приняли даже в бизнесе. Даже примерно в то же время китайский генерал Сунь Дзу, который писал о стратегии, также предполагал, что разработка стратегии — это одна из обязанностей лидера. Одним из самых первых определений стратегии является трактовка древнегреческого писателя Ксенофона, который утверждал, что: «стратегия знает бизнес, который вы предложили осуществить». Это определение подразумевает знание бизнеса как стратегии¹.

Автор А.Т. Зуб определил стратегию как «модель основных целей, задач и основных политик либо планов для достижения целей, заявленных таким образом, чтобы определить, в каком бизнесе компания находится или должна быть». В этом определении стратегии делается акцент на цели и средствах достижения этой цели². Автор Е.П. Голубков определяет стратегию как «путь, которым корпорация стремится отличаться положительно от своих конкурентов, используя свои относительные сильные стороны, чтобы лучше удовлетворить потребности клиентов». Определением подчеркивается конкурентный аспект стратегии и сильные стороны, которые необходимы для удовлетворения потребностей клиентов. Таким образом, это определение направлено на удовлетворение потребностей клиентов как движущую силу стратегии³.

По данным исследования McKinsey, газовые компании внедряют передовые технологии, такие как искусственный интеллект и аналитика больших данных, для оптимизации производственных процессов и сокращения издержек⁴. Согласно отчету Deloitte, компании фокусируются на цифровизации, автоматизации и роботизации операций с целью повышения производительности⁵. Как показывает исследование PWC, газовые компании реализуют программы по снижению выбросов парниковых газов и внедряют технологии улавливания и хранения CO₂⁶. Согласно данным Международного совета по чистому энергетическому переходу, газовые компании участвуют в пилотных проектах по применению водорода и синтетических видов топлива для сокращения эмиссии⁷.

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, многие страны ЕС вводят более жесткие ограничения на выбросы парниковых газов, стимулируя переход к более чистым технологиям⁸. Как отмечает аналитический центр Chatham House, правительства ряда стран применяют налоги на углерод и другие рыночные механизмы для снижения эмиссии⁹.

1 Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - М.: Магистр, 2013. - 528 с.

2 Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / А.Т. Зуб. - М.: Юрайт, 2013. - 375 с.

3 Голубков Е.П. Стратегический менеджмент: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.П. Голубков. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 290 с.

4 Данные отчёта McKinsey, 2019.

5 Данные отчёта Deloitte, 2020.

6 Исследования компании PricewaterhouseCoopers, 2021.

7 ICEF - International Clean Energy Transition Council, 2019.

8 ЕЕА - Европейское агентство по окружающей среде, 2021

9 Данные Chatham House, 2020.

Согласно исследованию ОЭСР, государства предоставляют финансовую поддержку и налоговые льготы для стимулирования НИОКР в газовой отрасли¹⁰. Как показывает отчет Всемирного банка, правительства инвестируют в исследования и разработку технологий улавливания, использования и хранения углерода¹¹.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологические основы анализа современных стратегий газовых компаний и государственных органов могут включать в себя системный подход, где рассматривается газовая отрасль как сложной динамической системы, состоящей из взаимосвязанных элементов (компаний, государственных органов, инфраструктуры, рынков и т.д.), к тому же взаимодействия и взаимовлияния различных элементов системы.

Следующий подход это - исследование политических, экономических, социальных, технологических, экологических и правовых факторов внешней среды, оценка их влияния на формирование и реализацию стратегий газовых компаний и государственных органов. Далее также можно использовать конкурентный анализ, где изучаются конкурентные позиции газовых компаний на рынках, анализ конкурентных стратегий, преимуществ и недостатков и оценка влияния государственной политики на конкурентную среду.

Следующий подход – это ресурсный, который включает рассмотрение идентификацию ключевых ресурсов и компетенций газовых компаний, анализ влияния ресурсного потенциала на формирование стратегий, оценка роли государственной поддержки в развитии ресурсной базы.

И наконец - институциональный подход, где рассматривается исследование влияния формальных (законы, нормативы) и неформальных (традиции, культура) институтов на стратегии, анализ взаимодействия газовых компаний и государственных органов в институциональной среде.

Применение данных методологических подходов позволит всесторонне проанализировать современные стратегии газовых компаний и государственных органов, выявить ключевые тенденции, факторы и взаимосвязи, необходимые для выработки эффективных управленческих решений.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение передового международного опыта в газовой отрасли позволяет выявить ряд лучших практик, которые могут быть применимы для совершенствования стратегий газовых компаний и государственной политики:

1. Интеграция возобновляемых источников энергии. Успешные кейсы внедрения гибридных энергетических систем, сочетающих газовую генерацию и возобновляемую энергетику. Примеры эффективной трансформации газовых компаний в сторону диверсифицированных энергетических холдингов.

2. Технологические инновации и цифровизация. Применение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, роботизация и автоматизация производственных процессов. Создание экосистем инноваций и партнерств с технологическими компаниями для разработки новых продуктов и услуг.

3. Управление экологическими рисками. Успешные кейсы внедрения комплексных программ по сокращению выбросов парниковых газов и улавливанию углерода. Применение инновационных методов рекультивации земель и минимизации экологического воздействия.

4. Развитие международного сотрудничества. Примеры эффективной координации энергетической политики на региональном и глобальном уровнях. Успешные модели международных проектов в газовой отрасли, включая СПГ-терминалы и трубопроводы.

5. Повышение социальной ответственности. Кейсы успешного взаимодействия газовых компаний с местными сообществами и поддержки социально-экономического развития регионов. Примеры внедрения передовых программ по обеспечению безопасности, охране труда и развитию человеческого капитала.

Изучение и адаптация лучших международных практик, с учетом национальных особенностей и стратегических приоритетов, могут способствовать повышению эффективности и устойчивости газовых компаний, а также совершенствованию государственной политики в газовой отрасли.

10 OECD - Организация экономического сотрудничества и развития, 2019.

11 World Bank, 2020.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Ведущие газовые компании мира в последние годы демонстрируют существенную трансформацию своих стратегий, адаптируясь к меняющимся рыночным условиям и регуляторным требованиям. Можно выделить несколько ключевых направлений в современных стратегиях газовых компаний такие, как:

1. Диверсификация бизнеса, где особое внимание уделяется расширению присутствия в сегментах сжиженного природного газа (СПГ), газохимии, возобновляемой энергетике, развитию новых технологий, таких как улавливание и хранение углерода (CCS), производство водорода и выхода за пределы традиционного upstream-бизнеса в downstream-сегменты и смежные отрасли.

2. Повышение экологической и социальной ответственности, в данной структуре отмечается внедрение целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов, реализация программ по развитию возобновляемой энергетике и снижению углеродного следа, и усиление фокуса на социальные аспекты, включая поддержку местных сообществ и обеспечение безопасности.

3. Цифровая трансформация и инновации — это внедрение передовых цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, Big Data, Интернет вещей, разработка новых продуктов и сервисов, основанных на данных и клиентоориентированном подходе и формирование экосистем инноваций и партнерств с технологическими компаниями.

4. Оптимизация операционной эффективности - реструктуризация активов, продажа непрофильных активов, сокращение издержек, внедрение передовых методов управления, таких как бережливое производство и управление проектами, цифровизация производственных процессов, автоматизация и роботизация.

Анализ кейсов ведущих газовых компаний, таких как ExxonMobil, Shell, Gazprom, Petronas и других, показывает, что их современные стратегии нацелены на повышение устойчивости бизнеса, адаптацию к энергетическому переходу и сохранение конкурентных позиций в меняющихся условиях.

Необходимо отметить, что для повышения эффективности взаимодействия газового бизнеса и государственных органов целесообразно:

Совершенствовать нормативно-правовую базу, обеспечивающую стабильные «правила игры» для компаний.

Расширять меры государственной поддержки НИОКР и внедрения новых технологий в газовой отрасли.

Создавать совместные механизмы планирования и координации стратегических инициатив.

Повышать прозрачность взаимодействия бизнеса и власти для снижения коррупционных рисков.

Дальнейшие исследования в этом направлении могут быть сосредоточены на изучении особенностей стратегического управления в газовых компаниях различных стран, а также на комплексной оценке эффективности государственной политики регулирования газового сектора.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Государственная политика в газовой сфере, направленная на обеспечение энергетической безопасности, стимулирование инноваций и декарбонизацию, сыграла ключевую роль в формировании современных тенденций стратегического развития как ведущих газовых компаний, так и государственной регуляции отрасли. Анализ показал, что газовые компании активно диверсифицируют свои бизнес-модели, уделяя особое внимание инвестициям в проекты по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ), а также внедрению новых технологий, включая цифровизацию процессов и использование возобновляемых источников энергии для сокращения углеродного следа.

Кроме того, стратегии компаний направлены на усиление взаимодействия с государственными структурами для развития международного сотрудничества, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для освоения новых рынков. Государственные учреждения, в свою очередь, сосредоточены на разработке нормативно-правовой базы, стимулирующей внедрение «зеленых» технологий и устойчивое развитие газового сектора. Особое внимание уделяется интеграции газовой отрасли в более широкую стратегию перехода к низкоуглеродной экономике, что открывает новые возможности для роста и повышения конкурентоспособности компаний.

Таким образом, скоординированные усилия между государственными учреждениями и газовыми компаниями создают условия для долгосрочного развития отрасли, повышения ее устойчивости к внешним вызовам и перехода к экологически чистым технологиям, соответствующим современным глобальным стандартам.

Список использованной литературы:

1. Аюпова Е.С., Чикишева Н.М. Тенденции развития газовой отрасли России // Экономика и предпринимательство. - 2019. - № 1. - С. 49-53.
2. Кривошапка И.В., Матвеев В.В. Стратегические приоритеты крупнейших международных газовых компаний // Вестник РУДН. Серия: Экономика. - 2017. - Т. 25, № 4. - С. 543-557.
3. Миронова И.Б., Смирнова О.О. Государственное регулирование газовой отрасли в России // Государственное управление. Электронный вестник. - 2020. - № 78. - С. 93-111.
4. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - М.: Магистр, 2013. - 528 с.
5. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / А.Т. Зуб. - М.: Юрайт, 2013. - 375 с.
6. Голубков Е.П. Стратегический менеджмент: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.П. Голубков. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 290 с.
7. Исследования компании PricewaterhouseCoopers, 2021.
8. ICEF - International Clean Energy Transition Council, 2019.
9. ЕЕА - Европейское агентство по окружающей среде, 2021
10. Данные Chatham House, 2020.
11. OECD - Организация экономического сотрудничества и развития, 2019.
12. World Bank, 2020.
13. BP Statistical Review of World Energy 2022. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html> (дата обращения: 01.07.2024).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

